

Xizmat ko'rsatish soxasida xodimlarni boshqarishni takomillashtirish

Muminova Durdona Saydikadirovna

TOSHKENTDAGI KIMYO XALQARO UNIVERSITETI

MBA FAKULTETI MAGISTRANTI

Annotasiya

Ushbu tezisda so'nggi o'zgarishlar va islohotlar dasturini amalga oshirishdan kelib chiqqan holda xizmat ko'rsatish soxalarida xodimlarni boshqarishning milliy hamda jaxon standartlaridan kelib chiqqan xolda mexnat kodekisga mos ravishda yanada takomillashtirish, xizmat ko'rsatish korxonalarida faoliyatida xodimlarni boshqarish masalalari bo'yicha ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: *xizmat ko'rsatish, xodimlarni boshqarish, korxonalar, kadrlar, imkoniyatlar, rivojlanish.*

So'nggi yillarda mamlakatimizda qulay investitsiyaviy muhitni yaratish, xususiy mulk egalari va xizmat ko'rsatish soxalarining xodimlarini huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish yuzasidan tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda.¹

O'zbekistonning besh yilga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish to'g'risidagi yuzta maqsadlari ichida xizmat ko'rsatish soxalarining har biriga alohida maqsadlar qo'yilib ularni ijrosi haqida ta'kidlab o'tilgan.

Xizmat ko'rsatuvchi korxonalar va tashkilotlarda inson resurslarini samarali rejalashtirish va ulardan unumli foydalanish bilan chambarchas bog'liq.

Xodimlar - mehnat jamoalari qanchalik unumli mehnat qilsalar ularning faoliyat yuritayotgan korxonada daromadi shunchalik ko'p bo'ladi. Bu xodimlarning ijtimoiy va moddiy talablarini qondirishga keng yo'l ochib beradi. Iqtisodiy qonunlarni chuqur bilish va ulardan har tomonlama foydalanish davlat tuzumining afzalliklarini ro'yobga chiqarish, mamlakat iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyotini jadallashtirishning zarur sharti bo'lib xisoblanadi. Xizmat ko'rsatish sohasida xodimlarni boshqarish mehnat va intellektual salohiyatlarni oqilona sarflab samaradorlik natijalariga erishish bilan namoyon bo'ladi.

Hozirgi kunda Sanoat, ishlab chiqarish, konsalting va mijozlarga maslahat xizmat ko'rsatish soxalari bosqichma-bosqich takomillashtirish rivojlanish davrini boshdan kechirmoqda. Bugungi o'sish va rivojlanish davrida kadrlar bazasi yetarli darajada shakllanmagan. Kompaniyalar muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatishi mumkin, ammo inson resurslarini rejalashtirish tizimlari, iqtidorlarni qidirish, ishga yollash, xodimlarni ro'yxatga olish, xodimlarni rag'batlantirish tizimi, ish haqini to'lash tizimi mavjud emas yoki qoniqarsiz. Bunday holat qoniqarli emas va kompaniyalar uchun juda kata havf tug'diradi.

Kompaniyalarning talabi - xodimlarni moslashuvchanligi, o'zining professional profili bilan o'zgarishlarga tayyor va o'zgarishlarni qabul qiladigan, moslashuvchan ishchi kuchidan foydalanish ularni ishlatish, mehnat samaradorligini oshirish hamda kompaniyaning yuqori ko'rsatkichlari hisoblanadi

Kompaniyalar nafaqat yetarli malakaga, balki zaruriy shaxsiy xususiyatlarga ega, maqbul motivatsiyaga ega, ijobiy ish nisbatini xohlaydigan, moslashuvchan va o'zgarishlarga tayyor bo'lgan xodimlarni jalb qilishlari kerak. Biroq, bunday xodimlarni mehnat bozorida topish qiyin. Agar kompaniyada kadrlar bo'limining alohida bo'limi mavjud bo'lmasa, xodimlar va ish haqi jadvali odatda kompaniya direktori va iqtisodiy bo'limiga to'g'ri keladi. Dinamik rivojlanishdan kelib chiqadigan kompaniyalarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda, bunday boshqaruv nisbatan samarasiz hisoblanadi.

Strategik maqsadlarga muvaffaqiyatli erishish uchun umumiy samaradorlik va rivojlanishga katta hissa qo'shadigan inson resurslarini samarali boshqarish kerak

Xulosa o`rnida shuni e`tirof etish kerakki, inson resurslarini rivojlantirish tizimi xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalarda inson resurslarini boshqarish jarayonlarini standartlashtirishga imkon beradi, bu esa ilmiy-tadqiqotlar va konsalting tashkilotlarini rivojlanib ko'payishiga va sifatli xizmat ko'rsatishga e'tibor beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmoni

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.04.2022 yildagi PF-101-sinli "Tadbirkorlik muhitini yaxshilash va xususiy sektorni rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish uchun shart-sharoitlar yaratish borasidagi navbatdagi islohotlar" berish qobiliyati bilan o'lganadi. Bugun har birimiz tadbirkorlikning rivojlanishi

3 I.V Naumova «Xizmatlar sohasida xodimlarni boshqarish» O'quv qo'llanma. Vladimir 2022

4 Sciendo journal 2019 yil 27 jild maxsus raqam DOI 10.2478/rput-2019-0040